

ZA’FARON – ZIRAVORLAR SULTONI

Nurmatov Ro‘zimuhammad Tojimurodovich¹, Xamzayeva Laylo Oybek qizi², Alixonova
Diyora³, Soatmuradova Asila⁴, Madaminova Madina⁵

¹DTPI Stajior o‘qituvchisi, ^{2,3,4,5}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613863>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Za‘faron o‘simligining umumiy tuzilishiga ta‘rif uning tarqalish areallari uning asosiy xususiyatlari hamda uning hozirgi kundagi qiymati haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: o‘simlik, dorivor, muhit, tabobat, qizil oltin.

Za‘faron sapsarguldoshlar oilasiga mansub bo‘lib, ko‘p yillik o‘tsimon tuganak piyozli o‘simlik hisoblanadi. Piyozining diametri 1-2 santimetr. Bargi 5-15 ta, och sariq rangda; eni 2 mm, tuksiz. Guli 1-4 ta, gultoji oqish, pastki qismi (tashqi tomondan) binafsha rang, uzunligi 2-4 sm. Changchilari gulqo‘rg‘ondan qisqa. Ko‘sagi cho‘ziq, eni 6-7 mm. Fevral-iyulda gullaydi, aprel—avgustda meva beradi. Tarkibida efir moyi bo‘lgani uchun hidi juda o‘tkir va yoqimli. 90-100 ming dona za‘faron gulidan 1 kg qurigan gul tumshuqchalari olinadi. Za‘faron gulining quritilgan tumshuqchalari murabbo, tortlar rangi va ta‘mini yaxshilash, oziq-ovqat (pishloq, sariyog‘, likyor va boshqalarda rang berish uchun), parfyumeriya (atir-upa) sanoatida ishlatiladi. Tabobatda dori-darmon sifatida qo‘llaniladi.

Bu ziravorning nomi deyarli hamma tillarda arabcha “sariq” ma‘nosini beradigan “za‘faron” so‘zidan olingan bo‘lib, qadimda mazkur noyob o‘simlik-dan bo‘yoqlash moddasi sifatida foydalanilganidan dalolat beradi. Hozirgi davrda za‘faron o‘zining azaliy ahamiyatini yo‘qotib, asosan pazandalikda ishlatiladi va oltin bilan teng baholanadi. Yer yuzida bugungi kunda yiliga faqat uch yuz tonna za‘faron yetishtiriladi.

Sharqda ilgari u “qizil oltin” deb nomlangan. Za’faron qim-matbaholigining sababi ikkita: birinchidan, uni yetishtirish juda mashaq-qatli ish, ikkinchidan, xushbo‘yligi, ta’mi va davolash xususiyatlari bo‘yicha za’faron ziravorlar orasida tengsizdir. Za’faron – yiliga bir marta 10-15 kun ommaviy gullaydigan, har bir gul ochilishining davomiyligi faqat 2-3 kun bo‘lgan qirmizi “krokus” (lotincha nomi) onalik guli tumshuqlari-ning quritilganidir. Za’faron gullari va xususan onalik gullarini qayta ishlash faqat qo‘l mehnati bilan amalga oshiriladi.

Za’faronning kimyoviy tarkibi 10-12 % suv, 5-7 % mineral moddalar, 5-8 % moy va mo‘m, 12-13 % oqsil va eng oz miqdorda yog‘ ekstraktidan iborat o‘ziga xos va xushbo‘y yoqimli moddalardan tarkib topgan.

Zamonaviy tibbiyotda u ko‘zga tomiziladigan dori tayyorlashda va umumiy quvvatlantiruvchi turli dori-darmonlar tayyorlashda ishlatiladi. Za’faronning antikanserogen va antimutagen xususiyatlarga egaligi isbotlangan. Uni qaynoq sut bilan ichilsa, bosh miya faoliyatini mustahkamlab, xotirani kuchaytiradi. Agar asal bilan iste’mol qilinsa, buyrakdagi toshlarni maydalanishiga yordam beradi. Za’faron guli tumshuqlari eritmasi inson organizmiga zarur bo‘lgan karotin, tiamin, riboflamin, flavonoidlar, kalsiy, fosfor kabi moddalarga va turli vitaminlarga boy. To‘rt ming yillik ishlatish tarixida uning to‘qson xil turli kasalliklarni davolashda qo‘llanishi aniqlangan.

Za’faronning xushbo‘y hidini hidlash insonni nafas olish organlariga ijobiy ta’sir qilib tinchlantiradi va uyqusizlikdan qutilishga yordam beradi. Kuchli bosh og‘rig‘ida va quloq shamollaganida za’faron suvida paxta yoki yumshoq matoni ho‘llab kasal a’zoga bosilsa, og‘riqni qoldiradi. Bundan tashqari u qorin ochish hissini ham kamaytiradi. Za’faron me’yoridan oshirib ishlatilsa, sezgi organlarini qattiq zo‘riqishiga olib kelishi mumkin. Me’yordan ko‘p ovqatga qo‘shilgan za’faron taomni buzishdan tashqari insonni zaharlanishga olib kelishi mumkin. Bir necha gram yangi uzilgan sifatli za’faron iste’mol qilinsa, o‘limga ham sabab bo‘lishi mumkin. Mutaxassis maslahatisiz homilador ayollarga tinchlantiruvchi vosita sifatida iste’mol qilish tavsiya etilmaydi.

Za'faron to'q qizil va jigar rang-qizil, mayin ingichka ipga o'xshash bo'-lib, orasida sariq rangli bir nechta tolalar bir-biriga o'ralib, chirmashib turgan o'simlik guli onaliklaridir. Taomni o'ziga xos mayin, xushta'mlik va noyob aralash o'tkir achchiq-shirin mazali qilishga za'faronning bitta ingichka tolasi ham yetarli bo'ladi. Nozik didli xo'randalar za'faron qo'shilgan taom mazasini yangi o'rilgan o't, temir-asal ta'mini berishini ta'kidlashadi.

Za'faron butun organizm hujayralarini oziqlantiradi, terini silliq qiladi, rangni tiniqlashtiradi, xotira va aqliy faoliyatni yaxshilaydi, kayfiyatni ko'taradi. Za'faron 100 dan ortiq xastaliklarni davolovchi shifobaxsh xossalarga ega. Amalda har qandalik xastalik, u boshlanish bosqichidami yoki rivojlangan oxirgi bosqichidami, bundan qat'iy nazar, za'faron yordamida 85-87 % ga shifo topadi. Tadqiqotlar buni qayta-qayta isbotlagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sobirov J.X , Kamiljonova E.U, Sharifboyeva H.. Xorazm viloyatida agrar sohaning eksport salohiyatini kengaytirishda ayrim noan'anaviy tarmoqlardan foydalanish // Oriental renaissance:
2. Lak,Daniel(11 november 1998) "Kashmiris pin hopes o saffron"
3. Q.H Haydarov, Hojimatov – O'zbekiston O'simliklari- Toshkent 1992
4. V. Karimov, A. Shomahmudov – Xalq tabobatstva zamonaviy ilmiy tibda qo'llaniladigan shifobaxsh 'simliklar – Toshkent 1993